

ETOLOGÍA Y PSICOLOGÍA COMPARADA COMO AYUDA PARA COMPRENDER EL COMPORTAMIENTO HUMANO

Cecilia Martínez Cantera

Estudiante de cuarto de Grado de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid, C/ Iván Pavlov, 6, 28049, Madrid, España.

Palabras clave: etología; psicología; ciencia.

Aunque cuando hablamos de Psicología en ocasiones nos vamos al ámbito más clínico o de recursos humanos, la realidad es que esta consta de muchas ramas y componentes. Sabiendo que la Psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, es decir, que no son opiniones y no son consejos, es interesante conocer incluso aquellas ramas que no son tan intuitivas. La rama de la psicobiología a la que prestaremos atención será la etología y psicología comparada (que actualmente casi son indistinguibles y muchas veces van de la mano) entendiéndola como ciencia que estudia el comportamiento animal (y humano).

Uno de los aspectos que las hacen muy importantes es que, desde este enfoque o visión, existe una continuidad evolutiva de ciertos comportamientos y por tanto el estudio en animales puede iluminarnos para comprender y estudiar el humano (otro animal) a partir de estos. Todo ello usando muchas veces la observación y estudio de especies tanto cercanas como lejanas al humano y estableciendo una explicación remontándose al pasado de las especies, siendo conscientes que existen cosas que son comparables incluso cuando estas secuencias son incompletas. El objetivo que pondremos aquí es que sobre todo podemos usar la observación para obtener resultados, aunque existen experimentos (anteriormente algo cuestionables, pero actualmente protegidos por la ética).

Un ejemplo es el ver como especies cercanas al humano como los chimpancés y bonobos pueden desarrollar conocimientos muy avanzados sobre lo que piensan los otros y usarlo para relacionarse y actuar en el mundo. Pasa en los grupos, donde los integrantes cogen la comida que saben que los líderes no ven. Algo parecido podríamos establecer cuando vemos que nuestra familia está cocinando (o cuando éramos pequeños) y en un descuido de la persona cogemos algo del plato porque sabemos que no nos ve. (Esto se explicaría recreando el experimento en cámara)

Lo mismo se ha visto con monos verdes que emiten sonidos que representan amenazas como serpientes y aves para avisar a sus compañeros porque entienden que no están viendo la amenaza.

Tabla 1. Redes sociales de la autora.

Redes sociales	Tiktok	Youtube	Instagram
Usuario	@bellenoircoeur NOIR	@ceciliamartinezcantera4426 CECILIA MARTÍNEZ CANTERA	@puratragicomedia

Agradecimientos

Agradezco a la facultad la aportación de conocimientos tanto teóricos como prácticos que me han dado y me siguen dando sobre el tema para mi futuro profesional además de en especial a esas docentes de la facultad increíbles profesionales que me han enseñado a adorar la investigación y la ciencia además de darme la oportunidad de vivir de cerca los procesos y participar en sus proyectos además de inspirarme con sus trayectorias.

Referencias

[1] Alonso, Á. L., Burmann, C. G., & del Hierro, F. P. (1994). La Psicología comparada: una disciplina psicobiológica. *Revista de psicología general y aplicada: Revista de la Federación Española de Asociaciones de Psicología*, 47(1), 53-57.

[2] Díaz Gómez, J. L. La naturaleza de la lengua. *Salud mental*, 38 (2015) 5-14.

[3] Dewsbury, D. A. *Comparative animal behavior*. McGraw-Hill,.1978.

[4] Hare, B., Call, J., Agnetta, B., & Tomasello, M. Chimpanzees know what conspecifics do and do not see. *Animal Behaviour*, 59 (2000), 771-785.

[5] Morris, G. *Psicología*, 2001